

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq x'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat k'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 581 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-iyunda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'iro'tboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilhomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Iljosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlari yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации.....	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari ..	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	
Axborot telekommunikatsiya tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligi	334
Temirov Anvarxon Abdulazizxonovich	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	347
G.SH.Qo'ldosheva¹, A.J.Toshboyev²	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	351
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	357
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	362
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar - texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	367
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	371
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institusional tahlili.....	375
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
O'zbekistonda investitsion faoliyat, uni moliyalashtirishning zamonaviy ko'lamlari.....	380
va o'ziga xos xususiyatlari	
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Husenov Muhriddin Bahriddinovich	
Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri (Yevropa Taraqqiyot va Tiklanish banki misolida).....	384
Muxtorov Jahongir Muxtor o'g'li	
Davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga muvofiq daromadlar hisobini tashkil etish	390
Meliboyev Akmal G'aybullayevich	
Qurilish materiallari ishlab chiqarish quvvatlari va asosiy ishlab chiqarish fondlarining tuzilishi hamda hajmi	394
Muxtasar Karimova Isroiljon qizi	
Ayollar tadbirkorligi nazariyasining takomillashuvi xususida.....	398
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
O'zbekistonda soliq ma'murchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	403
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
Soliq majburiyatlari ijrosini takomillashtirish yo'llari	408
Mirzaaliyeva Gulchehra Abduvali qizi	
Сравнительное исследование финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с мсфо и нсбу.....	413
Эргашева Шахло Тургуновна	

Innovatsion bank mahsulotlarini tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribasi va raqamli transformatsiyaning ro'li.....	420
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Mintaqa mehnat bozori ishchi kuchiga talab va taklifni boshqarish vositasi sifatida	428
Umarov Oqil Omiljonovich, Abdullayev Umidjon G'afurovich	
Development of a Methodology for Assessing the Brand Equity of Higher Education Institutions	435
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining o'rni	442
Avezov Ibrohim Ilhomovich	
Optimizing Digital Pedagogy through Database Applications and Data Mining for a Sustainable Digital Economy	448
Dilfuza Kuzikulova	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorligini baholash usullarini takomillashtirish	454
Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi	
Talaba va o'quvchilarning kamolotida ma'naviy - ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati	458
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
To'qimachilik korxonalarining innovatsion faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish	461
Ikramov Maqsad Muratovich	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi loyihalarni moliyalashtirish	467
Toyirov Yunus Alamovich	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	474
Turgunov Odilbek Maripovich	
Analysis of the investments in clean energy projects in the developing countries.....	478
Fayziyev Samandar Sobir ogli	
Chakana savdo korxonalarida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari	483
Kodirova Zulxumor Namazovna, Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
O'zbekistonda raqamli bank xizmatlarining qo'llanilishida xorij tajribasining o'rni	489
Yo'ldosheva Iroda Ibdulla qizi	
O'z o'zini band qilishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini o'lchashning asosiy yondashuvlari	493
Tursunxo'jayeva Gulnoza Jamoliddin qizi	
Tibbiy xizmatlarni rivojlantirishning muhim xususiyatlari	497
Axrorova M.F., Mirzayev Q.J.	
Qoraqalpog'iston respublikasida mikrokredit bank xizmatlarining rivojlanish holati iqtisodiy tahlili	502
Serjanov Aymurat Medetbaevich	
Mamlakatda qo'shilgan qiymat solig'ining yutuqlari va kamchiliklari, uni soddalashtirish hamda takomillashtirish yo'nalishlari	508
Mingturayev Abdusalom Abdumalik o'g'li, Orziqulov Ilyos Ixtiyor o'g'li, Boboqulov Jasur Avazovich, Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Chet el kompaniyalarining "doimiy muassasa" konsepsiyasi mezonlariga yondashishni baholash hamda unga taaluqli foydani aniqlash masalalari	514
Rajapov Shuxrat Zaripbaevich	
Необходимость оценки и управления рисками в коммерческих банках в условиях устойчивого экономического развития	521
Каримов Шамсиддин Акрам угли	

Turistik xizmatlar bozorining rivojlanishida xorij tajribasini o'rganish.....	527
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda budget siyosati tahlili	533
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
Soliq ma'murchiligida joriy etilgan jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	540
Davletov Po'lat Torabayevich	
Banklarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish ispaniya tajribasi	546
Egamova Maxfurat Esanovna	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro tasnifining vujudga kelishi ilg'or tajribalari	551
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Soliq siyosati va uning strategiyasiga oid ilmiy tadqiqotlar tahliliy sharhi	557
Ismatov Xolbuta Begmatovich	
O'zbekiston xizmatlar bozorini rivojlantirishda uning xalqaro, mintaqaviy hamkorlik tashkilotlariga a'zoligining o'ziga xos jihatlari	564
Cho'ponov San'at Otanazarovich	
Analysis of the Regulatory Sandbox Concept and Its Application Under Environmental Regulation	571
YANG Xuan	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida budget xarajatlarini raqamli platformalar orqali optimallashtirish masalalari	576
Baxranov Bo'ston Axmedovich	
Oliy ta'lim muassasalarida marketing faoliyatini tashkil etish metodologiyasini takomillashtirish	581
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxo'ja qizi	
Bilimlar iqtisodiyoti jamiyat taraqqiyotini zamonaviy bosqichining asosidir.....	585
Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich	
Mamlakatimizda aholi daromadlarining shakllanish manbalari va ularning o'zgarish tendensiyalari	593
Toshtemirov Shohruh Toshpo'latovich	
"Sustainable tourism", "green tourism" and "eco-tourism": differences and key principles	597
Raxmonov Shuxrat Shavkatovich	
Content analysis of social media influencer engagement to marketing product in uzbekistan	602
Abduhakimov Azmiddinjon Bakhtiyor ugli, R Nelly Nur Apandi, Sirojiddin Yangiboyev	
Разработка технико-экономического обоснования проекта в условиях развития финансовой системы и отраслей цифровой экономики	609
Джураева Малика Бекназаровна	
Foyda solig'i ma'muriyatchiligini tashkil etishning ayrim masalalari.....	618
Idirisov Alisher Otajonovich	
O'zbekistonda budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining daromdlari shakllanishi va undan foydalanish tahlili	622
Hakimov Ulug'bek Abdullayevich	
Tijorat banklarining depozit siyosatiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy omillarni baholash.....	628
Sobirova Nozima Normat qizi	
Qurilish xizmatlari bozorida marketingni tashkil qilish xususiyatlari	639
Musyeva Shoira Azimovna	
Central Asian Transportation Corridors: Indicators and Integration Issues	643
Eldor Sobirjonov	

Islomiy darchalar ochishdagi me'yorlar va xalqaro tajriba	649
Islomova Shohida Ilhomovna, Zubaydullayeva Zulayxo Karimovna, Kaxarova Dildora Erkinovna, Abdirahmonova Sarvinoz Mirzoxid qizi	
Mamlakatimizda meva-sabzavotchilik korxonalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	654
Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi	
Korxonalarda boshqaruv hisobining o'rni, uning moliyaviy hisobdan farqli jihatlari	658
Ibragimova Zarema Zokirovna	
O'zbekiston iqtisodiyotining osiyoda tutgan o'rni	664
Alimov Abdurahmon Alxmamiddin o'g'li	
Intellektual va innovatsion mulk hisobining dolzarb muammolari.....	667
S.N.Farxodov	
"Yashil" makon – bu toza havo, yer yuzidagi barcha tirik organizmlarning hayot manbai.....	671
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	

KORXONALARDA BOSHQARUV HISOBINING O'RNI, UNING MOLIYAVIY HISOBDAN FARQLI JIHATLARI

Ibragimova Zarema Zokirovna

Farg'ona politexnika instituti, tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada korxonalarda boshqaruv hisobining o'rni to'g'risida fikr yuritilib, uning o'ziga xosligi muhokama etilgan. Asosiy masala sifatida moliyaviy hisobdan farqi jihatlari e'tibor qaratilgan. Shuningdek, jadvallar orqali sohadagi olimlarning boshqaruv hisobiga bergan ta'riflari ko'rib chiqilgan, asosiy urg'u moliyaviy hisobdan farqi jihatlari aniqlashga qaratilgan. Tadqiqot yakunida muallif xulosalari shakllantirilib, buxgalteriya hisobining ikki turi boshqaruv va moliyaviy hisob bo'yicha natijalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: boshqaruv hisobi, buxgalteriya hisobi, moliyaviy hisob, boshqaruv jarayoni, buxgalteriya ma'lumotlari, boshqaruv ma'lumotlari, farqlar va o'zaro bog'liqliklar.

Abstract: This article discusses the role of management accounting in enterprises and discusses its uniqueness. As the main issue, attention is paid to the aspects of financial accounting. Also, the definitions given by scientists in the field to management accounting are reviewed through tables, the main emphasis is on determining the differences from financial accounting. At the end of the research, the author's conclusions are formed, and the results of two types of accounting, management and financial accounting, are presented.

Key words: management accounting, accounting, financial accounting, management process, accounting information, management information, differences and relationships.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль управленческого учета на предприятии и рассматривается его уникальность. В качестве основного вопроса уделяется внимание аспектам финансового учета. Также с помощью таблиц рассмотрены определения, данные учеными в области управленческого учета, основной акцент сделан на установлении отличий от финансового учета. В конце исследования формируются авторские выводы и представлены результаты двух видов учета – управленческого и финансового учета.

Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, финансовый учет, процесс управления, бухгалтерская информация, управленческая информация, различия и взаимосвязи.

KIRISH

Bugungi kunda buxgalteriya hisobi an'anaviy ravishda ikkita quyi tizimga ajratiladi va bo'linadi. Bular, moliyaviy va boshqaruv hisobidir. Ushbu bo'linish tashqi va ichki buxgalteriya hisobining maqsadlari, vazifalaridagi farqli jihatlari bilan bog'liqlikdir.

Korxonaning boshqaruv jarayoni va vujudga keladigan masalalarga yechimlar ketma-ketligi ma'lum bir shaklida amalga oshiriladi, ularning natijadorligi, samaradorligi faqat nazorat qilinadigan parametrlarning holati va xatti-harakatlarining ishonchligiga bog'liqdir. O'z vaqtida aks ettirilgan oraliq va yakuniy natijalar to'g'risida ma'lumot olish asosida samarali va oqilona boshqaruvni tekshirish mumkin. Darhaqiqat korxonaning boshqaruv jarayonining barcha bosqichlari ma'lum bir axborotni qayta ishlash bilan bog'liq bo'ladi.

Zero, asoslangan ma'lumotsiz boshqaruv maqsadlarini aniqlash, vaziyatni baholash, muammoni shakllantirish, qaror qabul qilish va uning bajarilishini nazorat qilish mumkin emas. Mulkdor korxonasini boshqarish uchun iqtisodiy ma'lumotlar foydalangan holda ishlab chiqarish va moliyaviy faoliyatni rejalashtirish, hisobga olish va tahlil qilish tizimlarini shakllantiradi. Zamonaviy axborot tizimlari, kompyuterlar ma'lumotlarini qayta ishlash nuqtayi nazardan ushbu tizimlarning funksiyalari birlashtirishga yordam beradi. Axborotni shakllantirish nafaqat resurslarning mavjudligi, harakati va ishlatilishining haqiqiy qiymatlarini o'lchash va qayd etish, balki ularni tahlil qilish funksiyalarini bajaradigan moliyaviy va boshqaruv hisobiga yuklatiladi. Bunda iqtisodiy tahlil buxgalteriya hisobining barcha turlariga teng ravishda xos bo'lishi kerak, bu ularning ajralmas qismi hisoblanadi.

Korxonada buxgalteriya hisobida uning daromadlari va xarajatlari, debitorlik va kreditorlik qarzlari, moliyaviy investitsiyalar, moliyalashtirish manbalarining holati, soliq to'lovlari bo'yicha davlat bilan munosabatlar va boshqalar to'g'risida ma'lumotlar hosil bo'ladi. Korxonada buxgalteriya ma'lumotlarining iste'molchilari asosan tashqari foydalanuvchilar: soliq organlari, banklar, birjalar, boshqa moliya institutlari, shuningdek, yetkazib beruvchilar, xaridorlar, potensial va haqiqiy investorlar, korxonada ishchilari hisoblanadi. Korxonaning moliyaviy hisobotlar tijorat siri emas, nashrga ochiq va ba'zi hollarda mustaqil auditor yoki auditorlik firmasi tomonidan tasdiqlanishi lozim bo'ladi.

Buxgalteriya hisobini boshqarish tizimi boshqaruv maqsadlari uchun zarur bo'lgan tahliliy bo'limlarda xarajatlar, daromadlar va faoliyat natijalari to'g'risida ma'lumot yaratadi. Shu bilan birga, korxonada rahbariyati boshqaruv obyektlarini qaysi bo'limlarda tasniflash va ularni qanday hisobga olishni mustaqil ravishda hal qiladi. Boshqaruv hisobi ma'lumotlari korxonada rahbariyati va menejerlari uchun mo'ljallangan tijorat siri hisoblanadi va qat'iy maxfiydir. Soliq va moliyaviy hisob qonun va amaldagi standartlar bilan qat'iy tartibga solinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi kunda ham ilmiy tadqiqotlarda boshqaruv hisobi va uning tizimi to'g'risidagi ta'rifi munozarali masaladir. Zero, olimlar soha mutaxassislari umumiy barcha uchun mos keladigan ideal ta'rif hali shakllanmagan va u yo'q, deb hisoblaydi. Mualliflarning fikrlari turlicha boshqaruv hisobini so'zning tor ma'nosida, ya'ni buxgalteriya hisobining quyi tizimi sifatida tushunishdan, shu jumladan, ma'lumotlarni to'plash, ro'yxatdan o'tkazish va umumlashtirishdan tortib, uni keng ma'noda barcha boshqaruv funksiyalarini qamrab oladigan korxonani boshqarish tizimi sifatida talqin qiladi: rejalashtirish, tashkil etish, buxgalteriyani to'g'ri yuritish, nazorat, tahlil, qaror qabul qilish. Ya'ni, majoziy ma'noda, "boshqaruv hisobi" kombinatsiyasida ba'zi mualliflar "buxgalteriya hisobi" so'ziga, boshqalari – "boshqaruv" so'ziga semantik urg'u berishadi [1].

Shu asnoda quyidagi jadvalda boshqaruv hisobi ta'riflariga misollar keltirib o'tsak (1-jadval). Shunda ushbu tarifga berilgan turli olimlarning va mutaxassislarning umumiy va o'xshash jihatlarini namoyon etish qulay bo'ladi.

1-jadval. Boshqaruv hisobiga berilgan ta'riflar

T/r	Muallif	Berilgan ta'rif
1	AQSH buxgalterlari Milliy Assotsiatsiyasi	"Boshqaruv xodimlari tomonidan ishlab chiqarish faoliyati va resurslar samaradorligini rejalashtirish, baholash va nazorat qilish uchun foydalanadigan moliyaviy ma'lumotlarni aniqlash, o'lchash, to'plash, tahlil qilish, tayyorlash, birlashtirish va uzatish jarayoni" [2].
2	C.T. Horngren va J. Foster	"Boshqaruv hisobi – bu har qanday obyektlarni boshqarish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni aniqlash, o'lchash, yig'ish, tizimlashtirish, tahlil qilish, parchalash, talqin qilish va uzatish" [3].
3	A.X. Pardayev va Z.A. Pardayeva	"Boshqaruv hisobi – xo'jalik yurituvchi subyekt axborot tizimining tarkibiy qismi hisoblanadi. Ishlab chiqarish faoliyatini boshqarishning samaradorligi ko'p jihatdan xo'jalik yurituvchi subyektning tarkibiy tuzilmalari, bo'limlari va bo'linmalari faoliyatlarini to'g'risida olinadigan operativ (tezkor) ma'lumotlarga bog'liq. Boshqaruv hisobi ana shunday ma'lumotlarni boshqaruv qarorlarini to'g'ri qabul qilish maqsadida xo'jalik yurituvchi subyekt ichidagi turli darajadagi boshqaruv rahbarlari uchun shakllantiradi" [4].
4	Z.N. Qurbanov va K.M. Misirov	"Boshqaruv hisobi menejerlarga qaror qabul qilishda yordam beradigan moliyaviy va nomoliyaviy axborotlarni o'lchaydi va ular haqida hisob beradi. Moliyaviy hisobda aks ettirilgan moliyaviy axborot iste'molchilar, hukumat va tashqi tomonlar uchun chop etilishini kafolatlash menejerlarning majburiyatidir" [5].
5	A.D. Sheremet	"Boshqaruv hisobi – bu bitta tashkilot doirasida o'z boshqaruv apparatini tashkilot faoliyatini rejalashtirish, to'g'ri boshqarish va nazorat qilish uchun foydalaniladigan ma'lumotlar bilan ta'minlaydigan buxgalteriya hisobi quyi tizimi. Ushbu jarayon boshqaruv apparati o'z funksiyalarini bajarishi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni aniqlash, o'lchash, yig'ish, tahlil qilish, tayyorlash, talqin qilish, uzatish va qabul qilishni o'z ichiga oladi" [6].
6	M.A. Vaxrushin	"Boshqaruv hisobi tashkilot uchun buxgalteriya hisobining mustaqil sohasi sifatida belgilanishi mumkin, bu uning boshqaruv apparatini umuman tashkilotni rejalashtirish, boshqarish, nazorat qilish va baholash uchun foydalaniladigan ma'lumotlar bilan ta'minlaydi. uning tarkibiy bo'linmalari" [7].
7	O.L. Ostrovskaya, M.A. Osipov, A.Ye. Karlik, Ye.B. Abdalova.	"Boshqaruv hisobi bugungi kunda dinamik o'zgaruvchan raqobat sharoitida samaradorlikni boshqarish, tashkilot qiymatini oshirish va barqaror rivojlanishning uzluksizligini ta'minlash uchun resurslardan foydalanish to'g'risida maqsadli ma'lumotlarni to'plash, aniqlash, qayta ishlash va taqdim etish jarayonidir." [8].

Jadvaldan ko'rinadiki, "hozirda boshqaruv hisobining ta'rifi haqida fikr yuritganda, uning funksiyalari va xojalik yurituvchi subyektlardagi boshqarish tizimi tutgan o'rni, turli nazariyotchilar, shuningdek, boshqaruv vakillari tomonidan turli yo'llar bilan izohlanadi" [9].

Tadqiqotlarga asoslangan holda bizning fikrimizcha, boshqaruv hisobi – bu buxgalteriya hisobining rejalashtirish, nazorat qilish, tahliliy bo'limlaridan tashkil topgan daromadlar, xarajatlar va biznes natijalarini tahlil qilish, qisqa va uzoq muddatli istiqboldagi korxonaning moliyaviy natijalarini samaradorligini, natijadorligini optimallashtirish maqsadida turli xil boshqaruv qarorlarini tezkor qabul qilish tizimidir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda muallif tomonidan umum-metodologik usullar foydalangan bo'lib, ular quyidagilardan iborat: tasniflash, induksiya-deduksiya va ilmiy ma'lumotlarni tizimlashtirish, shuningdek, tadqiqotning nazariy va uslubiy asosi bo'lib soha olimlarining asarlari, mutaxassislarining fikrlari, iqtisodiy ilmiy-uslubiy adabiyotlar, ilmiy konferensiyalar materiallari hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Umum qabul qilingan konsepsiyaga ko'ra korxonada buxgalteriya hisobi uch turga bo'linadi: operatsion, buxgalteriya hisobi va statistik hisobi, shundan kelib chiqqan holda buxgalteriya hisobini ham moliyaviy, boshqaruv va soliq hisobi ajratish maqbul yechimdir, ular orasidagi bo'linishni quyidagi rasmda keltirib o'tdik (1-rasm).

1-rasm. Buxgalteriya hisobi turlari

Buxgalteriya hisobining barcha turlarini korxonaning moliyaviy holati to'g'risida ma'lumot to'plash, uni umumlashtirish, hujjatlarda aks ettirish ga xizmat qiladi, shuningdek, ushbu ma'lumotlar orqali korxonaning butun moliyaviy jarayonlari kuzatiladi. Ammo korxonada mulkdorlari uchun boshqaruv hisobi ko'proq kerakli ma'lumotlarni taqdim etadi, shu bilan birga, soliq organlari va statistika organlariga ma'lumot berish uchun buxgalteriya hisobi va uning moliyaviy hisobotlari zarur. Shunga asoslanib, biz ushbu ikkita hisobot (boshqaruv va moliyaviy hisobi) o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklarni tahlil qilishimiz mumkin buni quyidagi jadval yordamida amalga oshiramiz (2-jadval).

2-jadval. Boshqaruv va moliyaviy hisobi o'rtasidagi asosiy farqlar.

T/r	Tasniflash xususiyatlari	Boshqaruv hisobi	Moliyaviy hisobi
1	Ma'lumot foydalanuvchilari	Korxonada boshqaruv organi, menejerlari va xodimlari.	Tashqi foydalanuvchilari
2	Hisobining maqsadi	Obyektiv boshqaruv qarorlarini qabul qilishlari uchun ma'lumot tayyorlash.	Moliyaviy hisobotlarni tayyorlash
3	Qonuniy talablarga muvofiqligi	Foydani oshirish nuqtai nazaridan ma'lumot tayyorlanadi.	Rahbariyatining xohishidan qat'i nazar, moliyaviy hisobotlarni taqdim etishi shart.
4	Axborotning aniqlik darajasi	Ma'lumot qisqa vaqt ichida tayyorlanadi, taxminiy xarakterga ega.	Hisobot ma'lumotlari aniq bo'lishi kerak, aks holda bu tashqi foydalanuvchilarning korxonaning e'lon qilingan hisobotlariga ishonchsizligiga olib kelishi mumkin.
5	Hisobi ko'lami	Ma'lumotlar korxonaning har bir tarkibiy bo'linmasi uchun tayyorlanadi.	Ma'lumotlar butun tashkilot faoliyatini tavsiflaydi.

6	Buxgalteriya hisobi tamoyillari	Ma'lumotlar tashkilotni boshqarish uchun yeng maqbul va qulay bo'lgan shaklda, unga qulay bo'lgan qoidalarga muvofiq tayyorlanadi.	Ma'lumotlar qonunchilik normalari va talablariga hamda belgilangan buxgalteriya amaliyotiga mos kelishi kerak.
7	Vaqt me'yorlari	Ma'lumotlar prognoz xarakteriga ega, o'tgan vaqt holatini hisobga olgan holda korxonaning kelajakdagi faoliyatini tavsiflaydi.	Ma'lumotlar allaqachon bajarilgan operatsiyalarni va iqtisodiy faktlarni tavsiflaydi, qanday bo'lganligini ko'rsatadi.
8	Axborotning ochiqdigi darajasi	Ma'lumotlar tijorat siridir, nashr etilmaydi va maxfiydir.	Ma'lumotlar tijorat siri yemas. Ular ochiq, ommaviy va mustaqil auditorlar tomonidan o'rganilishi mumkin.
9	Ishlatiladigan ko'rsatgichlar	Ma'lumot pul va pul bo'lmagan ko'rsatgichlarda taqdim etilishi mumkin.	Ma'lumotlar pul birligida va milliy valyutada keltirilgan.
10	Axborotni taqdim etish me'yorlari	Axborot kerak bo'lganda tayyorlanadi, kunlik, haftalik, oylik tuzilishi mumkin.	Qonunchilik normalariga muvofiq (yillik, yarim yil, choraklik, oylik) tayyorlanadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, boshqaruv hisobi moliyaviy hisobiga bog'liq emas, bu mustaqil ravishda mavjud bo'lgan buxgalteriya hisobining alohida turi, deb o'ylash mumkin, biroq aslida, bunday emas. Ha, boshqaruv hisobi moliyaviy hisobdan farq qiladi, uning o'ziga xos xususiyatlari bor, lekin umumiy narsa ham bor. Buni quyidagi xususiyatlar bilan tasdiqlash mumkin (2-rasm).

2-rasm. Boshqaruv va moliyaviy hisobining o'zaro bog'liq tizimlari

Buxgalteriya hisobining ikkala turi ham bir xil ma'lumotni talab qiladi. Faqat boshqaruv hisobida korxonaga to'g'risida aniqroq ma'lumot olish uchun ma'lumotlar batafsilroq, dinamikada o'rganiladi. Bu yerda, asosan, rahbariyat tomonidan boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlar talabga ega. Boshqaruv hisobining bunday xarakterli xususiyatlari tufayli boshqaruv korxonaning holatini kuzatib boradi, prognozlar tuzadi va faoliyat natijalariga ta'sir qiladi [10].

Boshqaruv hisobining asosiy obyektlari korxonaning xarajatlari va daromadlari hisoblanadi, shuningdek, ularni taqqoslash natijalari orqali olingan ma'lumlarga suyanadi. Xususan, boshqaruv hisobi "javobgarlik markazlari" va "ichki hisobot tizimi" kabi buxgalteriya obyektlarini ajralib o'rganilishi shart.

Boshqaruv hisobining maqsadi – boshqaruv organiga samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilishda yordam berishdan iborat, u buning uchun quyida vazifalarni amalga oshiradi:

- 1) ichki biznes jarayonlari va ishlash natijalari to'g'risida ishonchli va to'liq ma'lumotni shakllantirish va ushbu ma'lumotni ichki boshqaruv hisobotlarini tuzish orqali korxonaga rahbariyatiga taqdim etish;
- 2) korxonaga va uning javobgarlik markazlarining iqtisodiy samaradorligini rejalashtirish va nazorat qilish;
- 3) mahsulotlar (ishlar, xizmatlar) ning haqiqiy tannarxini hisoblash va belgilangan normalar, standartlar, smetalardan og'ishlarni aniqlash;
- 4) rejalashtirilgan natijalardan og'ishlarni tahlil qilish va og'ish sabablarini aniqlash;
- 5) mulk, moddiy, pul va mehnat resurslarining mavjudligi va harakati ustidan nazoratni ta'minlash;

- 6) qaror qabul qilish uchun axborot bazasini shakllantirish;
- 7) korxonada samaradorligini oshirish uchun zaxiralarni aniqlash.

Boshqaruv hisobida qo'llaniladigan metodlar (usullar) juda xilma-xildir, chunki u ko'plab soha fanlarning usullarini birlashtiradi: buxgalteriya hisobi (operatsion, buxgalteriya hisobi, statistik), tahlil, strategik va operatsion rejalashtirish va boshqarish, korxonada iqtisodiyoti, statistika, matematika va boshqalar.

Boshqaruv hisobining korxonada faoliyatidagi rolini hisobga olgan holda shuni ta'kidlash kerakki, tarixan u ko'pincha moliyaviy hisobiga nisbatan ikkinchi darajali ahamiyatga ega bo'lgan va ko'plab korxonalarda bu hali ham shunday. Biroq, biznesning o'sishi, texnologiyadagi rivojlanish, o'zgarishlar, shuningdek, so'nggi o'n yilliklarda boshqaruvning bilim darajasining yuksalishi hamda oshishi boshqaruv hisobining rivojlanishini kuchaytirdi va uning moliyaviy hisobidan ko'ra ko'proq tan olinishiga olib keldi. Fikrimizcha, istiqbolda bu rolning yanada yuksaladi va oshishini davom ettiradi.

Korxonani boshqarish tizimi, boshqa har qanday boshqaruv tizimi singari, boshqaruv subyekti, boshqaruv obyekti va ularning o'zaro bog'liqligi to'plami sifatida ifodalanishi mumkin [11]. Boshqaruv subyekti boshqaruv obyekti uchun zarur bo'lgan buyruqlar, signallar ko'rinishidagi boshqaruv effektini rivojlantiradi. Boshqarish obyekti boshqaruv harakatini sezadi va unga uzatiladigan boshqaruv signaliga muvofiq harakat qiladi [12]. Obyekt nazorat harakatini qabul qilgani va unga munosabat bildirganligi, boshqaruv predmeti orqali o'rganadi, boshqaruv tizimi diagramma shaklida ifodalanishi mumkin (3-rasm).

3-rasm. Umumiy boshqaruv tizimi sxemasi

Korxonani boshqarish tizimiga qarorlarni qabul qilish bo'yicha ma'lum vakolatlarga ega bo'lgan menejerlar, boshqaruvning barcha darajalaridagi shaxslar kiradi. Boshqaruv hisobining o'zni boshqaruv qarorlarini tayyorlash va qabul qilish bosqichida namoyon bo'ladi. Shunday qilib, boshqaruv hisobi barcha boshqaruv funksiyalarida ishtirok etadi.

Bugungi kunga kelib boshqaruv hisobini amalga oshiruvchi kadrlarni tanlash tobora dolzarb masala sifatida kun tartibiga chiqmoqda uning vazifalari, mutaxassislik malakasi va ish majburiyatlari doirasiga yuqori talablar qo'yilmoqda. Shu tariqa, boshqaruv hisobi bo'yicha mutaxassisning funksiyalari ham belgilanmoqda ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

- bo'limlar va umuman korxonaning maqsad va rejalarini muvofiqlashtirish;
- belgilangan maqsadlarga erishishda rahbariyatga yordam berish;
- boshqaruv hisobi tizimini yaratish va yuritish bo'yicha ishlarni tashkil etish;
- kompaniya faoliyatining iqtisodiy natijalarini rejalashtirish va nazorat qilish jarayonlarini uzluksiz amalga oshirish;
- umuman korxonada uchun, shuningdek alohida bo'limlar va mahsulotlar uchun xarajatlar va natijalar bo'yicha shaffoflikni ta'minlash;
- korxonaning rentabelligi va likvidligini boshqarish uchun uslubiy va instrumental bazani yaratish;
- boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun materiallarni ishlab chiqish va ularni korxonada rahbariyatiga taqdim etish;
- menejerlarga harakatlarning eng samarali variantlarini tanlash, xarajatlar va natijalarni boshqarishda yordam berish bo'yicha maslahat berish.

Ushbu funksiyalar boshqaruv qarorlarini qabul qilishda boshqaruv hisobi mutaxassisi muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Mas'uliyatli rol boshqaruv hisobi bo'yicha mutaxassisga ma'lum huquqlarni berishni o'z ichiga oladi, masalan:

- barcha ma'lumotlarga, shu jumladan, maxfiy ma'lumotlarga kirish;
- analitik asosli va tahlillar bilan mustahkamlangan o'zingizning alohida fikrlarini o'z ichiga olgan hisobotlar tayyorlash huquqi;
- qabul qilinishi kerak bo'lgan qarorlarining professional darajasini oshirish maqsadida ularni kechiktirish huquqi.

Shunday qilib, boshqaruv hisobi bo'yicha mutaxassis keng mas'uliyat va maxsus huquqlarga ega bo'lganligi sababli, ushbu lavozimga tayinlanganda xodimga nisbatan nazariy tayyorgarlik va amaliy ko'nikmalarga juda yuqori talablar qo'yiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Shunday qilib, biz ushbu tadqiqot doirasida korxonalarida boshqaruv hisobining o'rni uning moliyaviy hisobdan farqli jihatlari muhokama etdik, shunga asoslangan holda qisqacha qilib quyidagilarni alohida aytishimiz mumkin:

- moliyaviy hisobi tashkilotning iqtisodiy faoliyatining sodir bo'lgan barcha faktlarini, ya'ni uning tarixini aks ettiradi;
- boshqaruv hisobi nafaqat korxonaning o'tmishini, balki hozirgi, kelajakdagi vaziyatni ham o'rganadi;
- boshqaruv hisobi kelajakni bashorat qilish va korxonaning keyingi rivojlanishini rejalashtirishga imkonini beradi;
- ushbu ikkala hisob turi bir birini to'ldiradi va hal qilinishi qiyin vaziyatlarda o'zaro birlashish orqali masalani hal etadi;
- ikkala hisob tizimining umumiy sharti-bu o'rganish va tahlil qilish buning uchun ular doimo buxgalteriya hisobiga murojaat etadi;
- moliyaviy hisob ma'lumotlari aksiyadorlar va investorlar tomonidan, boshqaruv hisobi esa boshqaruv vakillari, menejerlar tomonidan iste'mol qilinadi;
- boshqaruv hisobi asosan korxonada uni batafsilroq o'rganish uchun zarur hisoblanadi;
- boshqaruv hisobi moliyaviy hisobiga qaraganda kengroq tizim va tushunchadir.

Umumiy holda shuni ta'kidlash kerakki, moliyaviy va boshqaruv hisobi yagona buxgalteriya hisobining o'zaro bog'liq va bir birini to'ldiruvchi tarkibiy qismlaridir. Biroq ushbu ikki hisob tizimi iqtisodiy faoliyatning har bir fakti bo'yicha o'ziga xos tarzda aks ettiriladi, bu ularning mutlaqo boshqa maqsadlari, vazifalari va yakuniy natijalari ko'zlash bilan izohlanadi, shunday ekan, ushbu mavzu kelajakda yana ko'plab tadqiqotlar uchun asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Управленческий учет: учеб. пособие / А. В. Ильина, Н. Н. Ильшева. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 180 с.
2. <https://aaahq.org/> – AQSH buxgalterlari Milliy Assotsiatsiyasi rasmiy sayti.
3. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Даттар Ш. Управленческий учет, 10-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 1008 с.: ил. – (Серия "Бизнес-класс").
4. Boshqaruv hisobi: Darslik / A.X. Pardayev, Z.A. Pardayeva; – T.: "Iqtisod-Moliya", 2019. – 556 b.
5. Moliyaviy hisob va boshqaruv hisobi. Darslik / Qurbanov Z.N. Misirov K.M.– T.: "IQTISOD-MOLIYA", 2020. – 756-bet.
6. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. – 2-е изд., доп. – Москва: ИНФРА-М, 2024. – 374 с.
7. Управленческий учет в контексте устойчивого развития: возможности и перспективы: монография / под ред. М.А. Вахрушиной. – Москва : ИНФРА-М, 2023. – 250 с.
8. Управленческий учет: учебник и практикум для вузов / О.Л. Островская, М. А. Осипов, А. Е. Карлик, Е. Б. Абдалова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 435 с.
9. Zokirovna, I. Z. (2024). Korxonalarida boshqaruv hisobining axborot bazasini takomillashtirish. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(Maxsus son), 65-70.
10. Tohirovich, Q. N. (2024). The Role of Performance Assessment in the Personnel Management System. American Journal of Integrated STEM Education, 1(1), 43-51.
11. Курбонова Ш. (2024). Иқтисодий эркинлаштириш ва диверсификациялаш шароитида иқтисодий таҳлилнинг тутган ўрни. Iqtisodiyot va ta'lim, 25(2), 397-402.
12. Ibragimova, Z. (2021). Buxgalteriya hisobi tizimining holati va uning faoliyatini baholash. Scientific progress, 2(2), 811-815.
13. Teshabayev, D. B. U. (2023). New models for analysing the financial statements of organisations. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(11), 833-839.
14. Mamajonova, G. (2022). The Mechanism of Integration of Cluster Members into the Innovative Environment for the Implementation of Innovative Projects. Miasto Przyszłości, 28, 455-458.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

